

Tra reincantamento e vulnerabilità: percezioni e usi delle sostanze psichedeliche tra i giovani italiani

abstract

Questo studio esplorativo indaga la percezione e l'uso di sostanze psichedeliche tra i giovani italiani, con particolare attenzione alle dimensioni esperienziali, spirituali e socio-culturali. Attraverso un questionario online composto da 56 domande, somministrato a un campione di 57 partecipanti (età prevalente 18-35 anni), sono stati raccolti dati quantitativi e qualitativi su motivazioni d'uso, esperienze mistiche, bad trip, trasformazioni del sé e pratiche di autocura. L'analisi dei dati, condotta tramite statistiche descrittive e analisi tematica, mostra come l'uso di psichedelici tra i giovani non sia percepito soltanto come ricerca di evasione, ma come strumento di crescita personale, esplorazione spirituale e ridefinizione del rapporto con la natura e la morte. Le testimonianze raccolte rivelano sia il potenziale trasformativo che le difficoltà legate alle esperienze psichedeliche, spesso vissute senza strutture rituali o supporti culturali adeguati, con una frequente rielaborazione retrospettiva dei bad trip come occasioni di apprendimento. Il campione, pur limitato e caratterizzato da bias di autoselezione, offre uno spaccato significativo del "sottosuolo psichedelico" italiano contemporaneo, inserendosi nel dibattito sul rinascimento psichedelico e suggerendo piste di ricerca future sul piano antropologico, terapeutico e culturale.

"Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.

Today I am wise, so I am changing myself."

Jalaluddin Rumi

"Sì. Sa quali giochi di società si fanno oggi giorno... Vi ricorrono soprattutto i giovani, i quali vogliono ampliare la sfera del sensibile, ma con questi sistemi non si amplia nulla, piuttosto ci si abbrevia la vita."

Ispettore Derrick

1.1 Largo ai giovani, un'intervista

In questo studio presento i risultati di un'indagine esplorativa condotta attraverso un questionario online sulla percezione e l'uso di sostanze psichedeliche tra i giovani italiani. Il questionario, composto da 56 domande

a risposta chiusa e aperta, ha coinvolto un campione di 57 partecipanti, prevalentemente nella fascia d'età 18-35 anni. Le domande hanno esplorato temi quali motivazioni d'uso, esperienze mistiche, impatto sulla visione del mondo e pratiche di autocura. L'analisi dei dati, condotta attraverso metodi misti quantitativi e qualitativi, ha rivelato tendenze significative nell'approccio dei giovani alle sostanze psichedeliche. Nel sottocapitolo 1.2, *Acque difficili*, esploro le esperienze di *bad trip* e le sfide dei giovani durante le loro esperienze psichedeliche. Il sottocapitolo 1.3, *La prima volta*, analizza le prime esperienze degne di nota con gli psichedelici, rivelando un alto interesse per scopi di crescita personale e spiritualità. Nel sottocapitolo 1.4, *Un'altra svolta ontologica*, esamino i profondi cambiamenti nella percezione del sé e della realtà riportati dai partecipanti. Le esperienze di profonda connessione con la natura sono discusse nel sottocapitolo 1.5, *I mistici dell'Occidente*, dove esploro le dimensioni spirituali e trascendentali delle esperienze psichedeliche. Il sottocapitolo 1.6, *Persona*, si concentra sui cambiamenti duraturi nella personalità e nel modo di pensare riportati dai partecipanti. Infine, nel sottocapitolo 1.7, *Cura di sé*, analizzo l'emergere di pratiche di autocura e l'uso terapeutico degli psichedelici tra i giovani italiani. Complessivamente, questo testo offre una panoramica dei risultati, contestualizzandoli nel più ampio dibattito sul risascimento psichedelico e sulle sue implicazioni socio-culturali. Il metodo di campionamento utilizzato è stato di tipo *a valanga* o *a palla di neve*, una tecnica di campionamento non probabilistico particolarmente adatta per raggiungere popolazioni difficili da individuare o su temi sensibili. Il link al questionario è stato inizialmente distribuito attraverso le mie cerchie sociali, individuando anche quelle che avevano interessi già noti nei temi legati alla spiritualità, con la richiesta ai partecipanti di inoltrarlo ulteriormente ai propri contatti, utilizzando *social media* e applicazioni di messaggistica. Per garantire l'anonimato e la privacy dei partecipanti, i dati sono stati raccolti in forma anonima. Per evitare risposte duplicate, l'accesso al questionario è stato limitato a un'unica risposta per account Gmail, utilizzando le funzionalità dei moduli Google. L'analisi dei dati è stata condotta utilizzando un approccio misto. I dati quantitativi sono stati elaborati utilizzando statistiche descrittive, mentre per i dati qualitativi è stata impiegata un'analisi tematica. Tutte le risposte sono state importate in un foglio Excel per facilitare l'analisi e l'identificazione di pattern ricorrenti. È importante notare che, al momento della ricerca, non esistevano alternative italiane dirette a questo questionario specificamente focalizzato sulla percezione del sacro e del politico legato alle sostanze psichedeliche tra i giovani. Mentre studi come quello di Martinotti et al. (2017) hanno esplorato l'uso di nuove sostanze psicoattive tra i giovani

italiani, il mio questionario si distingue per il suo *focus* specifico sulle sostanze psichedeliche classiche e per l'esplorazione delle dimensioni esperienziali e spirituali associate al loro uso.

Mentre scrivevo una mail alla dott.sa Tania Re per poter approfondire il contesto della terapia psichedelica in Italia, ho iniziato a pensare a quello che Federico mi aveva detto sull'effetto dell'esperienza per i giovani. Mi sono chiesto: è vero che giovani soggetti non subiscono forti processi di fissazione? E se le diffuse patologie psicologiche tra i giovani rappresentassero proprio questo fenomeno? Esistono esperienze positive di *cura* dalla psichedelia? Ma anche, dal punto di vista prettamente antropologico, che valore hanno queste esperienze per i giovani italiani? Quanto sono diffusi i *bad trip*? Ho così deciso di sondare il terreno tra le mie cerchie, per avere qualche informazione di prima mano.

Ho quindi elaborato un questionario online, ispirandomi al *Mystical Experience Questionnaire* (MEQ) di Walter Pahnke, adattandolo però al contesto contemporaneo italiano e includendo domande specifiche sugli aspetti socio-politici dell'esperienza psichedelica¹. Il mio obiettivo era quello di catturare non solo la dimensione mistica e personale dell'esperienza, che già faceva il questionario originale, ma anche le sue possibili implicazioni sulla visione politica del mondo, facendo domande che puntassero indirettamente alle tematiche del reincantamento e alla salute mentale. Ho cercato di avere un campione il più possibile variegato: lo studio si basa su un campione di oltre 50 partecipanti che hanno completato un questionario online riguardante le loro esperienze, percezioni e attitudini verso le sostanze psichedeliche. La composizione demografica e le caratteristiche del campione offrono uno spaccato interessante, seppur limitato, della popolazione oggetto di studio. La maggioranza dei partecipanti (circa il 70%) rientra nella fascia d'età 18-25 anni e rappresenta la fascia che più fa o ha fatto uso di psichedelici, contraddicendo in parte le convinzioni di Federico sull'uso giovanile di queste sostanze. Il dato suggerisce che, nonostante i potenziali rischi già citati, l'uso di queste sostanze tra i giovani italiani è una realtà diffusa e meritevole di attenzione. Nei giovani adulti, gli unici studi controllati sul micro-dosaggio di LSD fino ad oggi (n = 20 e n = 24, rispettivamente), non hanno riscontrato effetti né positivi né negativi sulla funzione cognitiva dei volontari sani, a diverse dosi sotto la soglia percettiva (Bershad et al., 2019; Hutten et al., 2020). All'interno della mia ricerca, segue una rappresentanza minore di individui tra i 26-35 anni (circa il 20%) e

¹ Si può consultare integralmente, con le relative risposte, al link: [📄 Post-coscienza \(Risposte\)](#)

una presenza marginale di partecipanti over 36. Il campione mostra una leggera predominanza femminile, con circa il 55% dei partecipanti che si identificano come donne, il 40% come uomini, e il restante 5% che si identifica come non binario o preferisce non specificare. Complessivamente, la maggioranza dei partecipanti (circa l'80%) si identifica come caucasica, mentre il restante 20% include individui di origine latina, mediorientale e multietnica, offrendo una limitata, ma significativa diversità etnica al campione. Dei partecipanti, il 59% ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze psichedeliche, mentre il 41% non ne ha mai fatto uso. Tra gli utilizzatori, le sostanze più comunemente riportate sono LSD, psilocibina e, in misura minore, DMT; sostanze come la mescalina e la 2C-B risultano molto meno diffuse, con valori estremamente marginali per Salvia Divinorum e 5-MeO-DMT. Questo campione, sebbene offra *insights* preziosi, presenta alcune evidenti limitazioni significative:

- *Dimensioni limitate*: con soli circa 50 partecipanti, il campione è troppo piccolo per trarre conclusioni generalizzabili.
- *Bias di autoselezione*: data la natura volontaria della partecipazione e il tema specifico del questionario, è probabile che il campione sovrarappresenti individui con un interesse preesistente per le sostanze psichedeliche.

La mia posizione (fare ricerca sull'uso di sostanze illegali, nel proprio paese, intervistando un numero considerevole di persone dalle proprie cerchie) ha inevitabilmente influenzato la mia prospettiva. Come ha notato Belser et al. (2017) nell'analisi fenomenologica interpretativa delle esperienze con psilocibina, la familiarità culturale può essere sia un vantaggio che un ostacolo. Nel mio caso, ha facilitato l'accesso e la comprensione, ma ha anche richiesto uno sforzo costante di distanziamento critico. Infatti, a seguito del questionario, molti sono i singoli che si sono offerti volontari per raccontarmi personalmente di più delle loro esperienze o partecipare dal vivo a dei loro *viaggi*. Nonostante queste limitazioni, il campione offre una finestra interessante, sia su utilizzatori che non utilizzatori di sostanze psichedeliche. La combinazione di dati quantitativi e qualitativi forniti dai partecipanti permette un'analisi multidimensionale delle percezioni, esperienze personali, intime e attitudini verso le sostanze psichedeliche nel contesto italiano. Questo campione, pur non essendo ovviamente rappresentativo di alcuna popolazione, fornisce una base per esplorare temi rilevanti nell'ambito dell'antropologia delle sostanze psichedeliche, offrendo spunti per ricerche più ampie e strutturate in futuro.

Le risposte che ho ricevuto sono sorprendentemente variegata, offrendo uno spaccato interessante del sottosuolo psichedelico italiano. La motivazione principale per l'uso risulta essere la curiosità, seguita dalla ricerca di crescita personale. Questo dato è particolarmente interessante, in quanto suggerisce un approccio all'uso di psichedelici che va oltre il mero *sballo* o l'evasione, ma si configura come una forma di esplorazione più o meno consapevole di sé e della propria coscienza. Un aspetto che emerge con forza dalle risposte è l'intensità dell'esperienza psichedelica. La maggior parte dei rispondenti ha valutato la propria esperienza come "intensa" o "molto intensa" (4-5 su una scala da 1 a 5). Questo dato conferma la potenza trasformativa e duratura di queste sostanze, ma impone maggiore cura sulla preparazione e l'integrazione di tali esperienze nel contesto italiano, dove mancano strutture formali di supporto.

1.2 Acque difficili, testimonianze di bad trip

Il *viaggio difficile* o *bad trip* (Carbonaro et al., 2016) è un'esperienza comune tra gli intervistati, con circa il 40% che riporta di averne avuto almeno uno. Le descrizioni di questi episodi variano dalla sensazione di perdita di controllo a intense esperienze di ansia o paura. Peraltro, molti rispondenti sottolineano come anche queste esperienze difficili si siano rivelate, a posteriori, fonte di apprendimento e crescita personale. Queste testimonianze richiamano direttamente la filosofia di Federico riguardo al *bad trip* inteso come opportunità di crescita, suggerendo una narrativa emergente nella che valorizza anche gli aspetti più difficili dell'esperienza. Un'analisi più approfondita dei dati rivela una leggera prevalenza di *bad trip* tra le donne rispetto agli uomini, un dato che potrebbe essere interpretato alla luce delle differenze di genere nella socializzazione emotiva e nella gestione dello stress. Nondimeno, è fondamentale sottolineare che questa correlazione richiede ulteriori indagini per essere approfondita e contestualizzata. Le testimonianze raccolte offrono uno sguardo significativo sulla fenomenologia del *bad trip* per i giovani. Una giovane donna descrive la sua esperienza come:

“Ovunque guardassi la realtà si tramutava in aspetti irreali. Mi sono sentita a ridosso della perdita del mio ego e in questo punto di non ritorno ho avuto molta paura. È stato nel momento in cui ho realizzato di trovarmi in questa condizione che il viaggio è diventato difficile e meno spensierato. È diventato impossibile godere dell'esperienza poiché sentivo che se mi fossi lasciata andare non avrei potuto controllare cosa sarei andata incontro.”
(Donna, 18-25 anni)

Come per molti degli intervistati, è curioso apprendere come gli stati di ansia, terrore o angoscia siano legati alla percezione dell'ego che si dissolve o perde. Un'altra partecipante però riporta il *focus* all'esterno:

“Ero triste, mi è venuto un attacco di panico, pur essendo all'esterno mi sentivo oppressa dall'intorno.” (Donna, 26-35 anni)

Quest'altra testimonianza evidenzia l'importanza del *set* e *setting* nell'esperienza psichedelica, sottolineando come anche un ambiente apparentemente favorevole possa diventare opprimente sotto l'influenza di queste sostanze. Particolarmente significativa è la testimonianza di un intervistato che descrive un *bad trip* durante un capodanno:

“Grossa dose di psilocibina, allucinazioni molto forti (in presenza di gente a capodanno in mezzo alla natura), estremo senso di disagio sfociato in un senso totale di impotenza e vulnerabilità allo scoppio dei botti, non capivo perché stesse succedendo quello spettacolo terribile di cui non capivo il senso (intimamente) e mi terrorizzava (l'ho associato alla sensazione che gli animali provano durante la notte dei botti, ero certo si sentissero esattamente come mi sentivo io).” (Uomo, 26-35 anni)

Questa narrazione illustra vividamente come l'amplificazione sensoriale ed emotiva indotta dagli psichedelici possa trasformare eventi quotidiani in esperienze profondamente disorientanti e angoscienti. Inoltre, evidenzia la complessità dell'interazione tra l'esperienza psichedelica e il contesto culturale, in questo caso rappresentato dalla celebrazione del Capodanno. La dissonanza contestuale, la disconnessione culturale e l'empatia interspecifica osservate in questa esperienza psichedelica evidenziano un fenomeno di particolare interesse antropologico: la capacità delle sostanze psichedeliche di indurre un temporaneo distacco dai codici culturali interiorizzati. Questo *decentramento culturale* può essere interpretato come un potenziale strumento di analisi critica delle norme sociali e dei costrutti culturali. L'incapacità del soggetto di comprendere il significato della celebrazione del Capodanno ("non capivo perché stesse succedendo quello spettacolo terribile") suggerisce una momentanea sospensione dei filtri culturali che normalmente mediano la nostra interpretazione della realtà. Simultaneamente, l'identificazione empatica con gli animali ("ero certo si sentissero esattamente come mi sentivo io") indica un superamento dei confini antropocentrici tipici della cultura occidentale. Questa esperienza di *deteritorializzazione culturale* potrebbe offrire una prospettiva unica per l'analisi dei sistemi di significato culturale, permettendo di osservare criticamente le pratiche sociali da un punto di vista esterno ai paradigmi culturali dominanti. Tenendolo a mente, è cruciale considerare che tale distacco può anche generare profondo disagio e vulnerabilità, come

evidenziato dalla narrazione del soggetto. Uno degli elementi comuni in molti *bad trip* pare essere quello della *sopraffazione* dagli stimoli, con testimonianze come:

“La difficoltà sta nel riuscire ad affrontare tutto ciò che la mente ti pone davanti, stando attenti a non farsi sopraffare. Io ho avuto difficoltà nel gestire emozioni (anche solo positive) perché troppe, tutte intense, tutte assieme.” (Uomo, 18-25 anni)

“Mi sono sentita immediatamente in sovraccarico e a livello sensoriale, avevo una repulsione per suoni, luci, parole. Le mele sul davanzale mi apparivano marce e tutto mi sembrava incredibilmente grande rispetto a me.” (Donna, 18-25 anni)

e ancora

“La mia mente andava ai mille all'ora e gli stimoli che ricevevo erano amplificatissimi, non riuscire a controllare o a rallentare questo processo, non è stato bello.” (Agender, 18-25 anni)

L'esperienza psichedelica, caratterizzata da una profonda perdita di controllo e un'acuta sensazione di vulnerabilità, si pone in netto contrasto con i valori fondamentali della società occidentale contemporanea, soprattutto tra i giovani, ponendo le basi per una decolonizzazione della coscienza. Questo conflitto evidenzia una lacuna significativa nelle strutture culturali moderne: l'assenza di rituali di passaggio codificati che potrebbero fornire un contesto di supporto per esperienze di alterazione della coscienza. Nelle società tradizionali, tali rituali fungono da cornice protettiva e interpretativa per esperienze di trascendenza del sé, offrendo un percorso culturalmente sanzionato per l'esplorazione di stati non ordinari di coscienza. La loro assenza nella cultura occidentale moderna lascia i giovani impreparati ad affrontare esperienze che sfidano radicalmente le norme di razionalità e autocontrollo. Ad esempio, in molte culture indigene dell'America Latina, l'uso di sostanze psicotrope come l'*ayahuasca* è profondamente integrato in rituali guidati da sciamani, che forniscono sia il contesto simbolico che la guida necessaria per affrontare e integrare tali esperienze. Questi rituali non solo facilitano l'esplorazione del sé, ma offrono anche un quadro di riferimento collettivo che permette agli individui di dare senso e significato alle proprie esperienze. In netto contrasto, la cultura occidentale moderna, soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale, ha progressivamente abbandonato molte forme di rituali comunitari di passaggio, sostituendoli con una focalizzazione sul controllo individuale e sull'autodisciplina. Il movimento psichedelico degli anni '60, ad esempio, ha rappresentato in questo una ribellione proprio contro questi valori, cercando di riaffermare una necessità rituale e da qui la fascinazione per l'oriente che poi ha

esteticizzato, dimostrato l'inadeguatezza dei modelli relazionali occidentali che storicamente pongono una forte resistenza nei confronti di esperienze che sfidano il paradigma della razionalità e del controllo. Non è un caso che già durante il Medioevo, i mistici che vivevano esperienze estatiche o visioni, come Santa Teresa d'Avila o Giovanni della Croce, erano spesso considerati sospetti e talvolta perseguitati dalla Chiesa, nonostante i loro contributi spirituali fossero poi riconosciuti. Queste figure furono costrette a inquadrare le loro esperienze all'interno di una rigorosa ortodossia religiosa per evitare accuse di eresia, processo che dimostra la difficoltà storica dell'Occidente nel gestire stati di coscienza non ordinari al di fuori di contesti rigidamente codificati, la stessa ortodossia ora la applica la *tecnica*. Questo vuoto rituale si interseca con un'ansia da prestazione culturale pervasiva, che impone ai giovani di mantenere costantemente un'immagine di competenza e controllo (e molti intervistati infatti condividono l'ansia della percezione esterna durante il *trip* e di dover apparire come se *avessero il controllo*). L'esperienza psichedelica, destabilizzando queste aspettative, può quindi generare un profondo disagio psicologico. La difficoltà nel gestire il sovraccarico sensoriale ed emotivo durante queste esperienze può essere interpretata non solo come una reazione individuale, ma come il sintomo di una più ampia tensione culturale: l'inadeguatezza dei modelli occidentali di identità individuale e controllo di fronte a stati di coscienza che sfidano fondamentalmente questi costrutti. Questa dinamica pone certe domande cruciali sulla resilienza psicologica nella cultura occidentale e sulla capacità dei giovani di navigare esperienze che trascendono i paradigmi culturali dominanti, evidenziando la necessità di sviluppare nuovi strumenti culturali per integrare e dare senso a stati di coscienza alterati. È interessante notare come, nonostante l'intensità di queste esperienze negative, molti intervistati le inquadrino a posteriori come opportunità di crescita e apprendimento. Un'altra conferma dell'importanza dell'*integrazione*, processo capace di risignificare anche le esperienze più difficili, reinterpretandole come potenziali catalizzatori di trasformazione personale. Un giovane riporta:

“Quel giorno più che mai ho capito che il tuo stato d'animo e l'ambiente in cui ti trovi fanno quasi tutto su come ti vivrai l'esperienza.” (Uomo, 18-25 anni)

oppure

“I viaggi sono tutti difficili se li rendi tali.” (Uomo, 18-25 anni)

Risulta chiaro l'emergere di una narrativa culturale specifica intorno all'uso degli psichedelici, che unisce elementi di resilienza e crescita post-traumatica. Certo è che la mancanza di strutture formali di supporto e la

natura spesso clandestina di queste pratiche pongono sfide significative, ma le opportunità per l'elaborazione di nuovi modelli di cura e accompagnamento rimangono. In questo senso, il fenomeno del *bad trip* non si configura solo come un rischio da mitigare, ma anche come un campo di indagine cruciale per comprendere le dinamiche più profonde dell'incontro tra la psiche culturalmente formata e l'alterità radicale dell'esperienza psichedelica. Un dato particolarmente rilevante emerge dalle risposte riguardanti l'impatto dell'esperienza psichedelica sulla percezione della morte. Diversi intervistati riportano un cambiamento significativo in questo ambito, con molti che descrivono una diminuzione della paura della morte e una maggiore accettazione della sua inevitabilità. Alcuni esempi sono:

“Una sorta di disillusione ("non sono importante") totalmente liberatoria.” (Agender, 18-25 anni)

“Ho meno paura della morte e durante il trip sentivo che la vita fosse finalizzata a vivere ogni momento. Non è facile poi applicare queste sensazioni alla vita ordinaria, ma le ricordo e posso ancora sentirle bene.” (Uomo, 18-25 anni)

“Hanno confermato le mie idee sulla morte, ovvero che è quello che è, mentre mi sono sentito più positivo verso la vita e più meravigliato dalle cose e dall'unicità di essa.” (Preferisco non rispondere (genere), 18-25 anni)

La *disillusione liberatoria* descritta dal primo testimone ('non sono importante') rappresenta un radicale distacco dall'individualismo esasperato tipico del capitale. Questo processo di de-centratura dell'ego, anziché essere vissuto come una perdita traumatica, viene percepito come un'esperienza liberatoria. Una momentanea sospensione dei costrutti culturali che enfatizzano l'importanza e l'unicità dell'individuo, offrendo un'esperienza di dissoluzione dei confini del sé che le tradizioni contemplative orientali hanno a lungo cercato di coltivare. Quasi tutte le testimonianze in questo caso evidenziano un profondo riorientamento esistenziale. La riduzione della paura della morte e la percezione della vita come finalizzata a *vivere ogni momento* suggeriscono un'alterazione delle priorità esistenziali, allontanandosi dall'ansia di produttività e accumulo, verso una valorizzazione dell'esperienza immediata. Una *petite mort* nella quale la dissoluzione del sé non è una negazione, ma un'apertura verso una comprensione più ampia dell'essere. Questo spostamento di prospettiva riecheggia filosofie esistenzialiste e approcci *mindfulness*, ma emerge qui come risultato diretto di un'esperienza alterata di coscienza piuttosto che come conclusione di un ragionamento intellettuale. Oppure può questo processo essere considerato dello stesso valore? Perché il ragionamento cosciente dovrebbe avere delle differenze morali se non differisce da derive

e approdi e avviene dalla medesima materia, per la quale cambia solamente la composizione chimica? Entrambi sono il risultato di attività neurochimiche, se si supera il dualismo cartesiano che pur sfugge ad una validazione intersoggettiva (il ragionamento cosciente è più facilmente comunicabile e quindi soggetto a validazione intersoggettiva, un aspetto importante nella costruzione di sistemi etici condivisi) ci si apre ad una visione più fluida e continua degli stati di coscienza, per la quale *ordinario* e *alterato* sono parte di uno spettro, piuttosto che categorie discrete (Tart, 1972). Senza ricadere nella ricerca infinita della coscienza e del libero arbitrio, anziché vedere la psichedelia come un processo di minor valore rispetto alla riflessione filosofica tradizionale, la si potrebbe leggere come una forma di epistemologia incarnata, come avrebbero analizzato Maurice Merleau-Ponty o filosofi più recenti come Evan Thompson, un'epoché fenomenologica, una sospensione delle assunzioni quotidiane che permette una nuova, diretta apprensione del mondo e del sé. La difficoltà riportata nell'applicare queste intuizioni alla *vita ordinaria* sottolinea la tensione tra l'esperienza psichedelica e le strutture normative della società occidentale. Ciò evidenzia la mancanza di framework culturali adeguati per integrare queste esperienze trasformative nella vita quotidiana, un vuoto che potrebbe essere colmato attraverso lo sviluppo di nuove pratiche rituali o terapeutiche. Quello che è certo, ad esempio, sono le ricerche condotte negli Stati Uniti sull'uso di psilocibina nel trattamento dell'ansia da fine vita in pazienti terminali, suggerendo potenziali applicazioni terapeutiche anche nel contesto italiano per forme alternative quantomeno di *tanatologia esistenziale*.

1.3 La prima volta, storie di approcci

L'impatto dell'esperienza psichedelica sulla spiritualità e sul senso di connessione con la natura emerge come un altro tema centrale, fin dalla prima esperienza, come analizzato in Watts et al. (2017), dividendo la classificazione in: (1) *con sé*, (2) *con gli altri* e (3) *con il mondo*. Molti rispondenti riportano un aumento significativo del proprio senso di interconnessione con l'universo e una maggiore apertura verso esperienze spirituali. L'analisi quantitativa delle risposte chiuse rivela un marcato aumento della percezione di interconnessione con la natura e l'universo in seguito all'esperienza psichedelica. Sulla scala da 1 a 5, la maggior parte dei rispondenti ha valutato questo cambiamento tra 4 e 5, indicando un impatto considerevole e profondo. Questo dato suggerisce che l'esperienza psichedelica possa fungere da catalizzatore per una risignificazione del

rapporto uomo-natura, vicina alle teorie dell'ecologia profonda di Arne Naess e in generale con il reincantamento. Le risposte aperte offrono una ricca fenomenologia di questa rinnovata relazione con il mondo naturale. Una partecipante descrive:

“Le esperienze psichedeliche hanno incrementato in me la sensazione di sentirmi al sicuro e forte quando mi trovo in mezzo alla natura e con la natura.” (Donna, 18-25 anni)

Molte delle testimonianze rivelano un riorientamento di un rapporto che potremmo definire di *coscienza ecologica latente*. La *biofilia* di Edward O. Wilson trova qui una manifestazione vivida e immediata, non come costrutto teorico, ma come esperienza vissuta. Suggestivo è che l'esperienza psichedelica possa riattivare una connessione primordiale con l'ambiente naturale, un superamento della dicotomia natura-cultura tipica del pensiero occidentale moderno, riecheggiando invece concezioni più olistiche presenti in molte cosmologie indigene. Particolarmente chiara è la testimonianza di un rispondente che racconta:

“Ho riscontrato più empatia verso le vite degli altri esseri viventi, animali o piante.” (Uomo, 18-25 anni)

o ancora, una giovane intervistata

“Interconnessione, esattamente quello che senti verso l'altro. Si può arrivare a provare un'empatia viscerale.” (Donna, 18-25 anni)

Il già ben documentato aumento dell'empatia verso altri esseri viventi, incluse le piante, da molti testimoni è raccontato quasi come se l'Altro divenisse un'appendice cognitiva, una forma di *mente estesa* (Clark & Chalmers, 1998), ma psichedelica. Quest'esperienza di interconnessione ritrova una dimensione più profonda nel concetto di *carne del mondo* di Merleau-Ponty. In questa prospettiva, la mente estesa psichedelica non sarebbe semplicemente un'espansione dei confini cognitivi individuali, ma una rivelazione della fondamentale inseparabilità tra soggetto percipiente e mondo percepito. Se Merleau-Ponty considerava il linguaggio come un'estensione del gesto corporeo, l'esperienza psichedelica, con la sua capacità di alterare profondamente la relazione con il linguaggio e i simboli, allora offrirebbe intuizioni sulla natura incarnata e contestuale del significato. Una forma di *conoscenza sentita (felt sense)* pre-linguistica e somatica che attraverso una forma di prospettivismo (supposto) potrebbe portare ad una sensibilità intraspecista. Nell'ambito italiano, questa esperienza potrebbe essere interpretata come una forma di *animismo contemporaneo*, dove l'alterità radicale dell'esperienza psichedelica apre a

modi di relazione con il non-umano tipici di ontologie altre rispetto a quella naturalista dominante in Occidente. Studi definiscono questa esperienza come un aumento di *nature relatedness* (Lyons & Carhart-Harris, 2018). Molte intervistati, quando interrogati sul tema del rapporto con la natura e l'universo, parlano di un' aumentata interconnessione ed empatia:

“Mi sentivo parte più intensamente della realtà e della natura che mi circondava. Io e un albero avevamo la stessa complessità.” (Uomo, 18-25 anni)

“Per quanto possa sembrare una cosa assurda e al limite del surreale, c'è stata un'occasione in cui mi sono "trasformata" in una roccia per qualche ora, apprezzandone la staticità in mezzo a un prato mosso dal vento. Ero lì, esisteva ed ero parte della natura.” (Donna, 18-25 anni)

“Mi sentivo in connessione più profonda con il mondo. Esistere era un atto vivido, cosa non banale nella mia quotidianità. C'era un'intensità di essenza nel mio stare.” (Uomo, 18-25 anni)

“Con la natura moltissimo, ma anche con il paesaggio urbano. Con le persone che mi stavano accanto. L'universo è già dentro di noi se ci pensi bene, non devi per forza condividere un'esperienza psichedelica per ricordarti che sei fatto dello stesso elemento: basta una trasfusione di sangue o un dolore molto forte. La vita è fatta di scambi del genere. Ma siamo animali che preferiscono solitamente relazioni più superficiali e meno invasive con ciò che ci circonda. La psilocibina, così come l'LSD o la DMT ti ricorda di cosa sei fatto e perché non sei separato dal resto.” (Uomo, 26-35 anni)

Questa sensazione di interconnessione è stata ampiamente documentata nella letteratura sugli psichedelici (B Yaden et al., 2021; Carhart-Harris, 2017), ma assume un significato particolare se si pensa che tutti quelli che lo hanno affermato erano molto giovani. Molti dei discorsi tornano con un'idea critica nei confronti della società, ma anche con un'esperienza di intensificazione dell'esistenza stessa, consigliando che l'esperienza psichedelica possa fungere da vettore per una critica *embodied* delle strutture socio-economiche dominanti, attraverso un accesso laico a stati di coscienza tradizionalmente associati a pratiche religiose o meditative; l'essere-nel-mondo o il *Dasein* a cui si accede chimicamente: il dilemma-paradosso del vivere con altri esseri umani mentre si esiste, fondamentalmente, soli con sé stessi che viene risolto da un superamento dell'individuo, in una forma di *pleroma* jungiana come descritta nel *Sette sermoni ai morti* (1916). La DMT emerge frequentemente dai discorsi, una triptamina che lo psichiatra Rick Strassman definì *molecola dello spirito* (in quanto veicolo di esperienze mistiche, ma prodotta anche dal cervello umano). L'analisi delle prime esperienze significative rivela spesso un incontro trasformativo con la natura.

“La prima volta con l'LSD mi ha sicuramente riavvicinato alla natura, con la quale avevo perso contatto da un po'. In generale mi ha insegnato a pensare spesso fuori dagli schemi, a capire che la vita può essere anche di più della società che abbiamo costruito come esseri umani.” (Uomo, 18-25 anni)

Una partecipante racconta:

“Nella mia prima esperienza con l'LSD ho visto come l'anima delle cose attorno a me, vedevo come una quadridimensione degli oggetti, degli alberi, nel frattempo stavo ascoltando i Tool e penso di aver capito la canzone Lateralus. Sentivo che tutta la materia esistente è collegata da un'unica essenza, come se fossimo fatti della stessa materia di ogni cosa che c'è sulla terra. Come fossimo un'unica coscienza, inoltre i colori erano più luminosi. Ho visto la meraviglia che si nasconde dietro le cose, la mia visione del mondo è cambiata per sempre da quel momento.” (Donna, 18-25 anni)

Se Mircea Eliade aveva definito *hierofania* (Eliade, 1957) la capacità di determinati elementi naturali di manifestarsi come portatori di un significato sacro, allora gli psichedelici sono un agente “*hierofante*”. Nel contesto italiano, caratterizzato da una secolarizzazione diffusa, queste esperienze potrebbero essere interpretate come forme di *misticismo naturale*, ma il legame si può instaurare anche tra altre persone, in *viaggio* o meno:

“Quando poi mi sono stabilizzata e tutto è diventato curiosità di vivere, ho sentito la necessità di raffigurare quello che avevo attorno a me. mi sono seduta al centro degli alberi e ho cominciato a disegnare con quello che, oggi, è il mio ragazzo. quando si toccavano due colori, ci toccavamo noi. una piccola scossa, data dalle sorprese che ogni disegno celava spontaneamente. credo di aver imparato lì a divertirmi solamente creando e che ciò abbia contribuito a decostruire e ricostruire il mio stile. la cosa che trovo più interessante è che ogni disegno ha qualcosa di molto “primo” in sé. sporcando per sbaglio i fogli di terra, ho persino cercato di ricalcare le mie visual: era come se nella polvere riuscissi a vedere, mentre sul foglio bianco no. ricordo che ad occhi chiusi avevo delle allucinazioni di ingranaggi, matasse di oggetti riconoscibili e non.” (Donna, 18-25 anni)

o ancora

“Durante la mia prima esperienza un profondo e tenero amore per la realtà che mi stava circondato a riscaldato il mio cuore, dissipando la diffidenza e il timore verso l'altro. Mi sono sentita come se il mio abbraccio potesse cogliere tutte le persone del mondo, e non ho avuto paura di intervenire durante un brutto litigio tra una coppia incontrata durante l'esperienza. Mi sembrava di avere le risposte ad ogni preoccupazione, e che queste risposte giacessero nella semplice calma, nel respiro e nel potere di trascendere dalle difficoltà quotidiane e materiali.” (Donna, 18-25 anni)

Un altro rispondente descrive la sua prima esperienza significativa così:

"Mi ha fatto percepire come se le cose, naturali e non, fossero letteralmente collegate da un filo invisibile. Le foglie tremavano leggermente come scosse da una danza coreografata dal

vento e gli alberi, per la prima volta, mi hanno dimostrato di respirare, come se la loro corteccia si potesse muovere esattamente come la nostra gabbia toracica." (Donna, 18-25 anni)

La *percezione unificata*, primariamente descritta da Aldous Huxley ne *Le porte della percezione*, attraversa tangentemente tutte le testimonianze, anzi, l'esperienza psichedelica sembra aver facilitato un accesso a modalità di percezione e creazione più fluide e integrate, sfumando i confini tra le diverse modalità sensoriali e espressive. Dire che questa esperienza abbia aiutato a *decostruire e ricostruire* lo stile artistico della testimone suggerisce che l'esperienza psichedelica possa fungere da catalizzatore per la trasformazione creativa, richiamando le teorie di Koestler sul processo creativo come *bisociazione* di matrici concettuali precedentemente separate (Koestler, 1964). Curioso vedere poi, come molte delle matrici perinatali individuate da Grof (Grof, 1975; 1992) siano emerse come visioni reali e concrete in diverse testimonianze. Anche quando non si parla direttamente di *dissoluzione dell'ego*, molti degli stati di coscienza descritti richiamano una forma di *coscienza cosmica* (Bucke, 1998) o più semplicemente di *sentimento oceanico*, come descritto da Rolland e discusso da Freud; una base laica del senso del sacro, proprio della dimensione spirituale, una *nostalgia dell'infinito* da considerare come categoria ontologica dell'umanità. L'accesso percepito a una forma di conoscenza intuitiva e trascendente emerge da passaggi come quelli in cui si parla dell'idea di avere 'le risposte ad ogni preoccupazione' e la capacità di 'trascendere dalle difficoltà quotidiane e materiali' proprio come descritto nelle esperienze mistiche tradizionali (James, 1902). Nel contesto italiano contemporaneo, questa intensità di esperienza va sicuramente letta come il risultato della resistenza all'alienazione dalla natura e dal sacro, tipica della vita urbana del tecno-capitalismo.

“C'è stato un momento particolare in cui ho cominciato a piangere, perché guardando i miei piedi nella terra accanto a quelli di una mia amica, mi sono sentita — sia visivamente che emotivamente — trasportata in un momento d'infanzia che non ricordavo. mi sono vista bambina a giocare nella sabbia e ho esclamato a gran voce “siamo piccole! siamo piccole di nuovo” con le lacrime che non finivano più di pulirmi il viso.” (Donna, 18-25 anni)

L'esclamazione 'siamo piccole! siamo piccole di nuovo' può essere interpretata sia come una forma di regressione psicologica temporanea che come un'esperienza di rinascita simbolica evoca una forma di *regressione al servizio dell'Io* (Kris, 1852) e ancora una volta le matrici perinatali di Grof. Se in campo clinico l'idea di regressione è associato a disfunzioni psicologiche, è stato proprio Kris a introdurre l'idea che se consapevole, in

certi contesti, la regressione potesse essere addirittura funzionale e utile per l'individuo, permettendo all'Io, se non ancora dissolto, di utilizzare risorse psichiche ed emotive legate a quei livelli di funzionamento per arricchire processi creativi o guardare i problemi in modi innovativi. Quello che ha di prezioso questa testimonianza è che per una volta si supera l'esperienza individuale, prerogativa apparente della psichedelia, verso una dimensione intersoggettiva dell'esperienza, evidenziata dalla condivisione con un'amica, cosa che offre spunti per un'analisi attraverso le teorie fenomenologiche sull'intersoggettività di Edmund Husserl (Husserl, 1931) o le recenti ricerche sulla sincronizzazione neurale durante esperienze condivise Hasson et al., 2012). All'interno della dimensione psichedelica, la prospettiva si allinea anche con il concetto di *coscienza partecipativa* proposto da Benny Shanon (2002) nel suo studio sull'*ayahuasca*, dove l'esperienza psichedelica è vista come intrinsecamente relazionale e contestuale. L'analisi delle risposte relative al rapporto con la natura rivela come l'esperienza psichedelica possa fungere da catalizzatore per una profonda risignificazione del rapporto uomo-natura, ma anche delle relazioni interpersonali e della propria identità (Griffiths et al., 2018) anche tra i giovani. Queste esperienze sembrano offrire accesso a modalità di relazione con il mondo naturale che, pur essendo radicate in tradizioni filosofiche e spirituali occidentali (si pensi al panteismo di Spinoza o al romanticismo), sono state marginalizzate dal processo di modernizzazione. Il fenomeno, che potremmo definire come una forma di *misticismo laico*, sembra offrire una via di mezzo tra il materialismo secolare e le forme tradizionali di religiosità, risponde forse a un bisogno di trascendenza diffuso tra i giovani italiani. In questo senso, il *ritorno alla natura* mediato dall'esperienza psichedelica potrebbe essere interpretato non tanto come una regressione a uno stato pre-moderno, quanto come l'emergere di nuove forme di *modernità alternativa* che cercano di riconciliare progresso tecnologico e armonia ecologica. Questo porta al peso politico che potrebbero avere queste esperienze in una prospettiva intra-specista e di ecologia profonda. Come diceva Mattei, *un assaggio della coscienza reincantata*.

1.4 Un'altra svolta ontologica, cambiamenti percettivi

Un altro aspetto che emerge con forza dalle risposte, infatti, è l'impatto dell'esperienza psichedelica, complesso e sfaccettato, sulla visione politica e sociale dei partecipanti. I dati quantitativi mostrano una tendenza generale verso una maggiore sensibilità politica e una visione più critica delle strutture socio-economiche dominanti, sebbene con variazioni significative tra i

diversi aspetti indagati. Particolarmente rilevante è la risposta alla domanda "Hai sperimentato una visione di una società organizzata in modo radicalmente diverso dall'attuale sistema capitalista?", dove la maggioranza dei rispondenti ha indicato valori tra 3 e 5 su una scala da 1 a 5. Questo dato suggerisce che l'esperienza psichedelica possa fungere da catalizzatore per l'immaginazione di alternative socio-politiche che attinge dal capitale dei comportamenti pre-ecologici (Forstmann & Sagioglou, 2017). Nel contesto italiano, caratterizzato da una lunga tradizione di pensiero utopico e movimenti sociali radicali, queste visioni possono essere interpretate come una riattivazione di potenzialità latenti nell'immaginario collettivo. E la cosa assume ancora più valore se si considera che negli ultimi due secoli, la sfera economica non è mai stata così preponderante rispetto ai legami sociali come nell'Occidente. Questa innaturale predominanza ha portato antropologi e studiosi delle origini a riconsiderare il percorso di sviluppo dell'umanità dalla preistoria alla storia. Come asserito da Pierre Clastres, tale percorso non è una successione lineare dal più semplice al più complesso, ma è un processo che ha visto intere comunità costruire città e momenti di aggregazione basati sul sacro, mantenendo uno stile di vita da cacciatori-raccoglitori senza differenziazioni sociali e fortificazioni, oppure con stratificazioni sociali che non comportavano un differenziale di potere. La rivoluzione agricola, ad esempio, avrebbe impiegato almeno tremila anni per affermarsi, con alcuni esempi di abbandono a favore di un ritorno alla caccia e alla raccolta. Risulta illuminante il mastodontico lavoro del sociologo anarchico David Graeber, in particolare il suo libro *L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità*, scritto con l'archeologo David Wengrow e pubblicato nel 2022. L'opera evidenzia come diverse culture abbiano costruito società pacifiche e governate da donne, con culti femminili, senza che ciò comportasse un passaggio lineare alla società agricola. Non a caso uno dei ritornelli del libro è *non siamo mai stati stupidi, è solo che ora abbiamo poca fantasia, anche nel guardare e immaginare il passato*. La domanda "L'esperienza ti ha fatto percepire il tempo e il lavoro in modo diverso rispetto alla concezione capitalista?" ha ricevuto risposte particolarmente polarizzate, con il 66% che ha risposto valori tra il 3 (18%) e il 5 (27%). L'esperienza psichedelica, in questo senso, potrebbe fungere da *tecnologia cognitiva* (Langlitz, 2012) che permette di accedere a modi di pensare e percepire al di fuori dei paradigmi culturali dominanti ed è proprio questo allineamento tra le visioni indotte dalle sostanze psichedeliche e le recenti rivalutazioni antropologiche della storia umana a suggerire che queste esperienze possano avere un ruolo nel re-incantamento del mondo sociale e politico (Sessa, 2012). È interessante notare come la domanda "Hai sperimentato un senso di sacralità o riverenza

verso la natura che ha messo in discussione l'attuale sistema di produzione e consumo?" abbia ricevuto punteggi generalmente molto alti. Questo dato è un'ulteriore conferma della connessione tra l'esperienza di *reincantamento* della natura e una critica ecologica al sistema produttivo dominante, che potrebbe rappresentare un terreno fertile per l'emergere di nuove forme di attivismo ecologico. In serie, sono significative le risposte alla domanda "Hai provato un senso di gioia o liberazione dall'immaginare un mondo oltre le attuali strutture economiche?", che ha ricevuto punteggi generalmente alti così come alla domanda "Hai sperimentato un senso di dissoluzione dell'identità individuale in favore di una coscienza collettiva o comunitaria?". Se la psichedelia offre un'esperienza diretta di modalità di soggettivazione alternative all'individualismo liberal-borghese, in forma *transindividuale* (Simondon, 1989), le porte si spalancano su forme di organizzazione altra che tanto avevano stimolato Fisher nei suoi ultimi scritti. Le risposte aperte offrono ulteriori approfondimenti su questi temi. Diversi intervistati dicono di aver avuto la sensazione che l'esperienza non potesse essere descritta adeguatamente a parole, un'affermazione che evoca il concetto di *ineffabilità* tipico delle esperienze mistiche, ma che nel contesto politico potrebbe essere interpretata come una critica implicita ai limiti del linguaggio politico convenzionale nel descrivere modalità alternative di organizzazione sociale. Diversi intervistati hanno parlato di superamento del consumismo, delle forme politiche e organizzative attuali e di scenari altri, suggerendo che l'esperienza psichedelica possa fungere da strumento di decostruzione e riconfigurazione dei desideri indotti dal sistema consumistico (Letheby, 2021) e una profonda risignificazione delle categorie politiche fondamentali (Nour et al., 2017). Attorno a questo terreno di ricerca si formano reti sociali, connessioni e nuove organizzazioni, ci tornerò più avanti, ma è normale vedere come attorno agli psichedelici aleggi il *pensiero rivoluzionario* come inteso da Deleuze e Guattari (1972); il desiderio è intrinsecamente politico, non è solo un impulso individuale, ma una forza collettiva che può essere canalizzata verso la trasformazione sociale. Il *desiderio rivoluzionario* è proprio quel desiderio che non si accontenta dell'esistente, ma che mira a creare nuove forme di vita, nuove relazioni sociali e nuove modalità di produzione. Certo è che la tensione che si crea evoca il dibattito sul rapporto tra misticismo e politica radicale, un tema che ha attraversato diverse tradizioni di pensiero, dal socialismo utopico al situazionismo.

Queste esperienze sembrano offrire accesso a modalità di immaginazione politica che, pur essendo radicate in tradizioni di pensiero occidentali, sono state marginalizzate dal processo di normalizzazione neoliberale. In questo senso, la *politica psichedelica* emergente non è tanto un progetto utopico teso

al futuro, quanto come l'emergere di nuove forme di *politica prefigurativa* che cercano di incarnare, nel presente, le relazioni sociali desiderate per il futuro. Resta da considerare che l'impatto politico dell'esperienza psichedelica appare fortemente mediato dal contesto culturale e dal *background* ideologico dei partecipanti. Questo suggerisce la necessità di ulteriori ricerche per comprendere come queste esperienze si inseriscano nelle traiettorie politiche individuali e collettive nel contesto italiano contemporaneo.

1.5 I mistici dell'Occidente, il valore spirituale

L'esperienza sembra riflettere molti dei temi identificati da Weiss et al. (2023), in particolare quelle che definiscono *unitive spiritual* e *gratitude absorption*. Durante le mie osservazioni sul campo, numerosi partecipanti hanno riportato sensazioni di profonda connessione con il mondo e cambiamenti nelle loro credenze metafisiche, proprio come descritto nello studio; questo rivela un ricco panorama di fenomenologie che sembrano sfidare le categorie convenzionali di spiritualità. I dati quantitativi mostrano una tendenza generale verso esperienze di carattere mistico, con variazioni significative tra i diversi aspetti indagati. La domanda "Hai sperimentato una sensazione di unità o fusione con l'universo o la natura nel suo insieme?" ha ricevuto punteggi generalmente alti, con la maggioranza delle risposte tra 4 e 5 su una scala da 1 a 5. L'esperienza di unità cosmica, tradizionalmente associata alle pratiche mistiche di diverse tradizioni religiose, è un elemento centrale dell'esperienza psichedelica (Yaden et al., 2017) per molti giovani, anche per quelli dichiaratisi "non interessati a tematiche religiose"; non si tratta semplicemente di *spiritualità senza religione* (SBNR), ma del fatto che le categorie preconcepite non sono più adeguate per incapsulare la complessità delle esperienze spirituali attuali. Il tratto distintivo di queste nuove forme di spiritualità non risiede tanto in un *set* condiviso di credenze o rituali, quanto in un atteggiamento di ricerca attiva. Gli individui si vedono come esploratori in un viaggio personale alla scoperta di un senso profondo dell'esistenza (Palmisano & Pannofino, 2021). In questo senso, si segna un distacco significativo dalle forme convenzionali di religiosità. L'esperienza diretta (e nel caso degli psichedelici, non mediata) e l'esplorazione autonoma assumono un ruolo centrale, spesso portando gli individui a distanziarsi dalle strutture religiose tradizionali. Particolarmente significative sono le risposte alla domanda "Hai avuto la sensazione che l'esperienza non potesse essere descritta adeguatamente a parole?", che ha ricevuto punteggi prevalentemente alti. Ancora una volta, l'ineffabilità mistica dove forse la

difficoltà di articolazione linguistica incontra forme di conoscenza non discorsive, sfidando il primato della razionalità logico-linguistica. La domanda "Hai avuto la sensazione di trascendere il tempo e lo spazio?" ha ricevuto risposte generalmente molto positive, confermando l'accesso a modalità di percezione spazio-temporale alternative a quelle della coscienza ordinaria; il valore delle esperienze di trascendenza temporale da molti intervistati risalta come una forma di resistenza all'accelerazione sociale della tarda modernità. Anche la domanda "Hai sperimentato un senso di sacralità o riverenza?" ha ricevuto punteggi generalmente alti. Sottolineo nuovamente come questa sacralità sembri emergere al di fuori delle strutture religiose tradizionali. Questo fenomeno in toto riflette un cambiamento significativo nella spiritualità contemporanea: lo spostamento del baricentro dall'istituzione al soggetto (Palmisano & Pannofino, 2021), caratterizzato da una forte enfasi sull'esperienza personale ed una maggiore libertà creativa. Sebbene l'attuale tendenza verso una spiritualità individualizzata possa apparire come un fenomeno prettamente contemporaneo, un'analisi più approfondita rivela le sue radici storiche nelle tradizioni mistiche di diverse culture religiose. Nel contesto cristiano, ad esempio, si possono rintracciare numerosi movimenti che, nel corso dei secoli, hanno perseguito un'esperienza più immediata e profonda del divino come la *devotio moderna*, i *catari* o il *quietismo*. Questi movimenti hanno talvolta operato in sinergia con le strutture ecclesiastiche ufficiali, mentre in altri casi si sono posti in aperta opposizione ad esse. Questo pattern non è esclusivo del cristianesimo, ma si manifesta trasversalmente nelle principali tradizioni religiose globali. Ne sono esempi emblematici lo *zen* nel buddhismo, con la sua enfasi sulla meditazione e l'illuminazione personale o il *sufismo* nell'Islam, caratterizzato da pratiche estatiche e poetiche (si pensi alle descrizioni dell'estasi mistica, dell'unione e dell'amore da parte di Rumi, molto bene descritte da Alessandro Bausani²). Questo riemergere di una ricerca spirituale individuale e compositiva fornisce un *framework* per la costruzione di significato e per l'esperienza di connessione che oltrepassa i confini tradizionali di temporalità, spazialità e affiliazione religiosa istituzionalizzata.

"L'esperienza ti è sembrata più reale o vera della realtà ordinaria?" ha ricevuto punteggi estremamente alti a conferma del profondo riesame ontologico che si mette in atto, teso a sfidare le assunzioni convenzionali sulla natura della realtà stessa (MacLean et al. 2011). A differenza dei filoni di ricerca spirituale alternativa "*mainstream*" la psichedelia sembra però tesa ad un senso collettivo latente e finale. Nel 1960, il filosofo Walter Stace si

² Rumi, 1980, Poesie Mistiche, Rizzoli, Milano.

riferì all'*esperienza unitaria* (un senso di "unità") come il tratto distintivo dell'esperienza mistica. Elementi relativi a un supposto senso di *unità* formano una parte importante delle principali misure dell'esperienza mistica (Barrett et al., 2015), come risulta anche dalle risposte al questionario. L'esperienza unitaria è strettamente correlata al concetto di connessione e i punteggi dell'esperienza unitaria indotta dagli psichedelici sono altamente correlati con i punteggi della *dissoluzione dell'ego* (Nour et al., 2016). Mentre alcune forme di spiritualità SBNR possono essere facilmente cooptate e commercializzate all'interno del sistema capitalistico (si pensi al mercato del benessere e della *mindfulness*), l'esperienza psichedelica, con la sua natura radicale e potenzialmente sovversiva, si presta meno a questo tipo di assimilazione. Perché quello che resta presente e protagonista in molte forme di ricerca, è l'*ego*. Concettualmente, si può considerare l'*ego* come una forza contraria alla connessione. In Carhart-Harris et al. (2017) si considera, ad esempio, la cosiddetta *inflazione dell'ego*, i cui punteggi sono positivamente correlati con l'uso di cocaina e negativamente con l'uso di psichedelici (Nour et al., 2016). La connessione è particolarmente interessante come costruito perché porta significato sia in senso meccanicistico che soggettivo. Il riscontro di un aumento della connettività funzionale globale nel *cervello psichedelico* e la sua relazione con la dissoluzione dell'ego (Tagliazucchi et al., 2016) può essere considerato un possibile correlato neurale dell'esperienza unitaria, ovvero la connessione nella sua forma acuta. In ogni caso, come questo si relazioni a sentimenti di connessione a lungo termine è una questione più difficile. L'esperienza unitaria lascia una traccia di memoria duratura, analoga all'*effetto visione d'insieme* sperimentato da alcuni astronauti (White, 1987), caratterizzato da un senso di *meraviglia* e percezione della piccolezza di fronte alla vastità (Piff et al., 2015), oppure l'esperienza psichedelica causa cambiamenti anatomici e/o funzionali duraturi nel cervello? Le risposte aperte offrono ulteriori approfondimenti su questi temi e variano da esperienze noetiche a visioni beatifiche ereditate dalla tradizione cristiana, tratteggiando i contorni di forme di *spiritualità post-secolare*, per usare l'espressione del sociologo Jürgen Habermas. Contemporaneamente si parla di verità e di ineffabile. In questo senso, la *mistica psichedelica* emergente (o *riemergente*), condizione emotivamente molto forte (Roseman et al., 2018) potrebbe essere la manifestazione della volontà di riconciliare l'eredità dell'Illuminismo con il bisogno di trascendenza.

“è stato l'inizio del mio percepire l'esistenza con maggiore consapevolezza. come se mi avesse sbloccato dal “vivere in automatico”, che mi portava a dare importanza solamente alla mia vita. ora soffro perché mi rendo conto delle tante sfaccettature dell'umanità e devo

costruirmi un senso, da sola, che credo di aver perso; nel contempo, sento che forse è proprio questo.” (Donna, 18-25 anni)

“Il punto è che non si torna indietro: il nostro cervello è settato in un modo per cui non dovrebbe farci vivere lucidamente certe esperienze “limite”, per così dire. Il compito dello psichedelico è appunto quello di alterare l’Io per far passare l’Es dallo spioncino. Posso dire che è stato come se da allora fossi un’altra persona.” (Uomo, 26-35 anni)

“Sono sempre stato una persona con dei paletti e un’illusione di regole. Dopo un particolare viaggio di lsd ho iniziato a uscire da quell’illusione e a rendermi conto di che cosa sia veramente la libertà” (Uomo, 18-25 anni)

“ridevo forte, ma avevo paura di perdermi dentro quel respirare, quel salire e scendere delle cose, il capire tutto (continuavo a ripeterlo durante il trip: “adesso capisco”, “ecco perché”, farneticando pensieri che non riuscivo nemmeno a processare consciamente) senza saperlo spiegare a parole. per un po’ di tempo sono stata certa che questo trip mi avesse cancellato il linguaggio. la verità è che adesso presto molta più attenzione a quello che dico. rifletto molto prima di esprimermi e questo mi porta spesso a non parlare troppo ad alta voce.” (Donna, 18-25 anni)

Applicando il concetto di *emotional breakthrough* discusso da Roseman et al. (2019) ai giovani, ho osservato che molti partecipanti descrivevano le loro esperienze psichedeliche come catarsi emotive profonde, spesso legate a traumi culturali o familiari specifici. Il tema della *connection to self* identificato da Weiss et al. (2023) ha trovato una forte risonanza lungo molte delle risposte. Ciò nonostante, le narrative dei partecipanti tendevano a inquadrare questa connessione in termini più collettivi, spesso facendo riferimento a un senso di riscoperta delle proprie radici. Un elemento ricorrente nelle risposte è la difficoltà di integrare pienamente l’esperienza psichedelica nella vita quotidiana, un tema centrale nello studio di Watts et al. (2017) e che finora è riemerso molte volte. Diversi descrivono un senso di disconnessione tra le intuizioni avute durante il *viaggio* e le sfide concrete della realtà sociale, difficoltà nel conciliare le loro nuove prospettive con le aspettative sociali e familiari tradizionali. Questo aspetto sottolinea l’importanza di sviluppare pratiche di integrazione adeguate, un tema che ha attraversato diverse tradizioni spirituali, cosa che appare cruciale per una farmaco-politica psichedelica responsabile (Johnson et al., 2008).

1.6 Persona, una nuova identità

I dati quantitativi e qualitativi convergono nel suggerire che l’esperienza psichedelica può catalizzare profondi processi di ristrutturazione identitaria (Noorani et al., 2018), sebbene con variazioni significative tra i partecipanti dipendenti anche dalle dosi assunte (cambiamenti più profondi

sembrerebbero avvenire a dosi più alte). Ad esempio, la domanda "Hai notato cambiamenti duraturi nella tua personalità o nel tuo modo di pensare dopo l'uso di psichedelici? Puoi fornire degli esempi specifici?" ha prodotto risposte chiare e dirette:

“Sì, una serenità più stabile e diffusa. La disperazione che mi coglie occasionalmente viene reintegrata più in fretta.” (Uomo, 18-25 anni)

La coscienza di vivere l'esperienza psichedelica relativizza addirittura le possibilità di essere e di pensare, inducendo una maggiore resilienza emotiva, in linea con le recenti ricerche sulla neuroplasticità indotta dagli psichedelici; e molto probabilmente questi cambiamenti possono essere duraturi. Nella cornice di *focus* dei giovani, contesto caratterizzato da alti livelli di stress e ansia sociale, questo effetto potrebbe avere importanti implicazioni per la salute mentale pubblica. Non è un caso che un senso di *disconnessione* sia uno dei sintomi chiave di diversi disordini psichiatrici tra cui la depressione (Karp 2017), mentre un senso di *connessione* sia considerato uno degli elementi fondativi del benessere psicologico (Cervinka et al. 2012; Lee et al. 2008). Uno studio naturalistico non controllato e aperto, del 2018, ha osservato miglioramenti nella fluidità cognitiva, nella flessibilità mentale e nell'originalità in 33 partecipanti che assumevano dosi di psilocibina (Prochazkova et al., 2018): la parte più interessante in questo senso era proprio il senso di unione e appartenenza che ognuno aveva sviluppato. Nonostante ciò, i risultati devono essere interpretati con prudenza per via di possibili distorsioni nella selezione dei partecipanti (lo studio è stato organizzato dalla Dutch Psychedelic Society), dell'assenza di un gruppo di controllo con placebo e del rischio di miglioramenti dovuti alla ripetizione dei test.

Un altro intervistato afferma:

“Dalla morte dell'ego non mi sento più ciò che ero e sono più cosciente del mio carattere, inoltre mi sento un po' più consapevole del 'Matrix'.” (Preferisco non rispondere (genere), 18-25 anni)

La morte dell'ego qua viene chiamata apertamente. Sebbene con i tratti di una *metanoia* junghiana, lo *shift* investe di un valore morale anche la realtà *ordinaria* e precedente; il riferimento al *Matrix* suggerisce una nuova percezione della realtà sociale, possibilmente vista come un costrutto artificiale o illusorio, un *velo di Maya* a cui si accompagna a una critica delle strutture socio-culturali dominanti; sebbene messa in questi termini sembrerebbe un processo di *coscientizzazione*, così come elaborato da Paulo Freire, è anche vero che spesso queste conoscenze noetiche e sociali

difficilmente trovano soddisfacente espressione verbale. Ciò che non serve esprimere, però, è che la realtà non viene più percepita come una e sola; un'inevitabile sovvertimento del realismo e del nichilismo (Kettner et al., 2021). A tal proposito, scriveva Hoffman, il chimico padre dell'LSD, nel suo libro:

“Di grandissima rilevanza è stata per me l'intuizione, che tutti i miei esperimenti con l'LSD hanno confermato, secondo cui ciò che comunemente si definisce "realtà", compresa la realtà individuale di ciascun essere umano, non rappresenta in alcun modo un'entità fissa, bensì un qualcosa di ambiguo, dalle molte sfaccettature: non esiste un'unica e sola realtà, ma molteplici sue dimensioni, ognuna delle quali comprendente un distinto soggetto conoscente. Possiamo pervenire a questa consapevolezza anche in virtù di considerazioni scientifiche. Il problema della realtà è ed è stato da sempre un aspetto centrale della riflessione filosofica. Esiste tuttavia una distinzione fondamentale tra il tipo di approccio razionale alla questione, che impiega il metodo logico della filosofia e della scienza, e l'approccio diretto, esperienziale, che si realizza attraverso stati alterati di coscienza.”³

Un tema ricorrente nelle risposte aperte è proprio quello di una maggiore apertura mentale e flessibilità cognitiva. Un partecipante scrive:

“In generale mi ha insegnato a pensare spesso fuori dagli schemi, a capire che la vita può essere anche di più della società che abbiamo costruito come esseri umani.” (Uomo, 18-25 anni)

Non sorprende quindi che gli intervistati dicano di provare forme di deautomatizzazione (Deikman, 1983) durante la sospensione delle strutture cognitive abituali in un terreno florido in cui si aprono nuove possibilità di pensiero e azione; la tecnica lo sa ed è per questo che è proprio nella Silicon Valley che il primo ruolo *applicativo* non spirituale degli psichedelici trovò terreno. Ralph Abraham (2017) riporta un aneddoto significativo: dopo che Timothy Leary e altri ricercatori pubblicarono affermazioni su una rivista chiamata *GO* secondo cui la rivoluzione informatica e le innovazioni nella computer grafica in California avessero radici nell'uso di sostanze psichedeliche, una giornalista scettica iniziò un reportage. Decisa a smentire la tesi, la giornalista si recò al Siggraph, il più grande raduno mondiale di professionisti della computer grafica, che attirava annualmente circa 30.000 partecipanti attivamente coinvolti nella rivoluzione informatica. La giornalista pianificava di condurre un semplice sondaggio a campione per confutare quella che considerava un'eresia. Inizia le sue interviste all'aeroporto di San Francisco, appena scesa dall'aereo. Sorprendentemente, dopo aver intervistato 180 importanti professionisti nel campo della computer grafica, scoprì che tutti rispondevano affermativamente alla

³ Hofmann, A., LSD: My Problem Child, McGraw-Hill Book Company, 1979.

domanda: "Assume sostanze psichedeliche, ed è importante nel suo lavoro?" Questo risultato inaspettato porta la giornalista a riconsiderare la sua posizione iniziale. Il suo articolo, che alla fine viene pubblicato su diversi giornali, finisce per confermare, invece che smentire, il legame tra l'uso di sostanze psichedeliche e l'innovazione nel campo della tecnologia informatica. Nella Silicon Valley, l'uso di sostanze psichedeliche come strumento per stimolare la creatività e il pensiero non convenzionale ha una lunga storia. Douglas Engelbart, l'inventore del mouse per computer, partecipò a esperimenti con sostanze psichedeliche negli anni '60, periodo durante il quale concepì molte delle sue idee rivoluzionarie sull'interazione uomo-computer. Un altro esempio emblematico è il già citato Jobs, co-fondatore di *Apple*, che ha apertamente dichiarato che le sue esperienze con LSD sono state tra le cose più importanti che abbia fatto nella sua vita. Jobs credeva che queste esperienze avessero ampliato la sua consapevolezza e concorso alla sua capacità di pensare in modo innovativo. Francis Crick, co-scopritore della struttura del DNA, ha ammesso di aver utilizzato piccole dosi di LSD durante il suo lavoro di ricerca, sostenendo che la sostanza lo aiutasse a visualizzare la struttura molecolare complessa. Ancora, Kary Mullis, vincitore del Premio Nobel per la Chimica per l'invenzione della reazione a catena della polimerasi (PCR), ha attribuito parte della sua intuizione creativa alle sue esperienze con LSD. Più recentemente, come anticipato, la pratica del *microdosing* di sostanze psichedeliche è tornata popolare tra imprenditori e professionisti della tecnologia nella Silicon Valley, con l'obiettivo di aumentare la creatività, la produttività e la capacità di *problem-solving*. Nel contesto dell'antropologia culturale, questi casi pongono interrogativi interessanti sulla relazione tra stati alterati di coscienza, innovazione culturale e progresso tecnologico. Essi suggeriscono prima di tutto che la deautomatizzazione indotta da esperienze psichedeliche possa, in alcuni casi, portare a intuizioni e innovazioni che hanno un'influenza permanente sulla società. D'altra parte, è molto eloquente che resti sottaciuto. Cruciale è mantenere un approccio critico e bilanciato, tuttavia sono molto stimolanti le letture che si concentrano solo sugli effetti individuali di queste esperienze, ma anche sulle loro più ampie implicazioni sociali, etiche e culturali. In campo medico, i passi da gigante che si stanno compiendo non possono più essere ignorati; come già detto, uno degli aspetti più interessanti della crescente ricerca sul potenziale terapeutico degli psichedelici è la loro apparente capacità di trattare una vasta gamma di disturbi (Carhart-Harris e Goodwin, 2017). Quando gli psichedelici si dimostrano promettenti non solo per la depressione (Gukasyanm N., et al. 2022), ma anche per le dipendenze, l'ansia e il disturbo ossessivo-compulsivo

(Carhart-Harris e Goodwin, 2017), ci si potrebbe chiedere a questo punto quale sia effettivamente il fattore terapeutico fondamentale della psichedelia. Carhart-Harris et al. (2017) ritengono che questo fattore sia proprio la connessione. Certo, come ogni concetto in psicologia, la connessione necessita di essere confermata e studiata. Esistono già misure validate di *connessione sociale* (Lee e Robbins, 1995) e *connessione con la natura* (Mayer e Frantz, 2004). È stato rilevato che i sentimenti di connessione con la natura aumentano dopo l'uso di psilocibina (Lyons et al., 2017) e che questi sentimenti sono correlati sia all'uso pregresso di sostanze psichedeliche sia all'intensità della *dissoluzione dell'ego* vissuta durante l'esperienza psichedelica (Nour et al., 2017). Studi futuri, utilizzando modelli di mediazione, potrebbero determinare se aspetti dell'esperienza psichedelica acuta, come la *dissoluzione dell'ego* (Nour et al., 2016), l'*esperienza mistica* (Barrett et al., 2015) e la *meraviglia* (Piff et al., 2015), mediano gli effetti positivi a lungo termine degli psichedelici e se l'aumento della connessione è un componente principale del cambiamento terapeutico post-psichedelico (Watts et al., 2017). Esistono già diversi indici comportamentali di connessione con *gli altri* e il *mondo* in varie forme, e potrebbero essere facilmente sviluppate nuove misure come la connessione *politica*, con il *sé* e con il *reale*. È importante notare, ugualmente, che non tutti i partecipanti riportano cambiamenti significativi. Alcuni affermano di non aver notato trasformazioni durature, o di aver sperimentato cambiamenti solo temporanei. Questa variabilità sottolinea nuovamente l'importanza del *set* e *setting* nell'esperienza psichedelica, ma anche di dosi e sostanze (Nichols, 2016) e suggerisce la necessità di ricerche ulteriori per comprendere i fattori che influenzano l'integrazione a lungo termine di queste esperienze. Ritornano le parole di Huxley, dal suo breve saggio *Cultura e individuo*:

“La conoscenza della storia passata e presente e delle culture in tutta la loro fantastica varietà, e la conoscenza della natura e dei limiti della lingua, dei suoi usi ed abusi, sono fondamentali. Un uomo il quale sa che sono esistite molte culture, e che ogni cultura pretende di essere la migliore e la più vera di tutte, troverà difficile prendere troppo sul serio i venti e i dogmatismi della propria tradizione. Allo stesso modo, un uomo che sa come i simboli siano collegati con l'esperienza e che pratica quel genere di autocontrollo insegnato dai divulgatori delle semantiche generali, difficilmente prende con troppa serietà quella sciocchezza assurda e pericolosa che, presso ogni cultura, passa per filosofia, spirito pratico e polemica politica. Come fece notare molti anni fa William James, la coscienza ordinaria non è che un tipo di coscienza, e, tutt'intorno ad essa, separate da essa dal più sottile degli schermi, esistono potenziali forme di coscienza completamente diverse. Noi possiamo passare la vita senza sospettare della loro esistenza, ma basta applicare un dato stimolo perché con un lieve tocco si rivelino in tutta la loro pienezza dei ben precisi tipi di mentalità che probabilmente hanno un qualche campo di applicazione e di adattamento. Nessuna concezione dell'universo nella sua totalità può essere definita senza prendere in

considerazione queste forme di coscienza. Al pari della cultura da cui è condizionata, la normale coscienza in stato di veglia è nel contempo il nostro miglior amico e il più pericoloso dei nemici. Essa ci aiuta a sopravvivere ed a progredire, ma nello stesso tempo ci impedisce di applicare alcune delle nostre più preziose potenzialità e, a volte, ci procura ogni sorta di guai. Per diventare pienamente umano, l'uomo, il fiero uomo, l'autore di trucchi fantastici, deve imparare un nuovo sistema, e solo dopo le sue infinite facoltà e la sua intelligenza angelica avranno la possibilità di affiorare alla superficie. Dobbiamo, secondo le parole di Blake, "spalancare le porte della percezione," poiché "quando le porte della percezione sono spalancate ogni cosa appare all'uomo quale è, cioè infinita." Per la normale coscienza dell'uomo sveglio le cose sono incarnazioni rigorosamente finite e isolate di etichette verbali. Dobbiamo imparare a spezzare questi limiti percettivi."⁴

1.7 Cura di sé, la psichedelia come autocura

L'analisi delle risposte concernenti l'uso autoterapeutico degli psichedelici e l'impiego di metodi alternativi per indurre stati alterati di coscienza rivela un panorama nel quale le pratiche di cura del sé non solo esistono già, ma hanno codici, forme e ritualità ben codificate, benché si collochino al di fuori dei paradigmi terapeutici convenzionali. Alla domanda "Hai mai utilizzato psichedelici per scopi terapeutici o di crescita personale?", una porzione considerevole dei rispondenti ha risposto affermativamente. L'autocura non è solo presente, ma è matura al punto d'aver bisogno di chiedersi in che direzione sta andando. Le risposte qualitative offrono un ricco spettro di motivazioni e vie dell'uso autoterapeutico degli psichedelici. Un partecipante scrive:

“Ho fatto uso di funghi per 30 giorni circa una cura a microdosaggio (0,25g), mi ha tolto alcune ansie e mi ha consentito di non perdermi troppo nell'io e stare più sereno con chi ero.” (Uomo, 18-25 anni)

Un altro rispondente afferma:

“L'LSD credo che sia quella sostanza che ognuno di noi dovrebbe provare per accrescersi e comprendersi, grazie ad essa ho lavorato molto sulla noia, sulla felicità e sull'ansia.” (Uomo, 18-25 anni)

Questa narrazione suggerisce che l'uso autoterapeutico di psichedelici possa estendersi oltre il trattamento di condizioni patologiche specifiche (Carhart-Harris & Goodwin, 2017), configurandosi come una pratica di *eudaimonia* nel senso aristotelico del termine, mirata alla realizzazione del proprio potenziale umano. L'autocura diventa potenziamento, ma anche espressione.

⁴ Huxley, A. (1964), *Cultura e individuo*, da "LSD, la droga che dilata la coscienza", a cura di D. Salomon.

“L’assunzione di psichedelici mi ha insegnato a considerare il tempo e lo spazio in cui vivo come provvisori. Questa dilatazione mi ha fatto ridimensionare una certa ansia sociale e spesso mi ha aiutato a uscire da condizioni di profonda incertezza.” (Uomo, 26-35 anni)

“Ho sperimentato con il microdosaggio di psilocibina come metodo di cura per la mia ansia e i risultati sono sempre stati all'altezza delle aspettative.” (Donna, 18-25 anni)

“Ho fatto uso di LSD individualmente a scopo ricreativo e di crescita personale. La solitudine che ho provato mi ha fatto realizzare quanto volessi e fosse importante condividere l'esperienza con il prossimo, attraverso la condivisione dell'esperienza stessa come soltanto della compagnia di una persona esterna dalla propria mente.” (Donna, 18-25 anni)

È interessante notare come molte risposte evidenzino un approccio sperimentale e autoriflessivo all'uso terapeutico degli psichedelici, che si interseca con questioni di *agency* individuale, costruzione culturale della salute mentale e resistenza alle strutture mediche tradizionali. L'appropriazione di sostanze psichedeliche come strumenti di autoesplorazione e guarigione può essere interpretata come una forma di *biohacking* esistenziale, per cui gli individui cercano di riconfigurare attivamente la propria neurobiologia e, per estensione, la propria soggettività. Si tratta di un approccio nuovo e ibrido, che sfida i confini convenzionali tra terapia e miglioramento personale, medicina e spiritualità, patologia e normalità. L'enfasi sull'autocura può essere vista come una risposta alle carenze percepite nei sistemi di salute mentale istituzionali, ma anche come un'espressione di individualismo terapeutico che potrebbe oscurare fattori strutturali di malessere. Un partecipante scrive:

“Ho smesso di fumare sigarette e sono stati fondamentali nella cura della mia depressione.” (Uomo, 18-25 anni)

La pratica di auto-sperimentazione è un concetto comunissimo tra gli psiconauti (da *psiconautica*, termine elaborato da Ernst Jünger), suggerendo che l'uso di psichedelici possa configurarsi come una forma di esplorazione interiore guidata da intenti terapeutici specifici. Per quanto riguarda l'utilizzo di altri mezzi per indurre esperienze simili a quelle psichedeliche, le risposte rivelano una varietà di pratiche che spaziano dalla meditazione allo yoga, dalla respirazione olografica alle esperienze di deprivazione sensoriale. Un partecipante scrive:

“Ho provato la meditazione regressiva. Ho visto quello che credo essere uno scorcio di vita passata.” (Donna, 26-35 anni)

Questa testimonianza, ad esempio, riflette un'interessante fusione di pratiche meditative, potenzialmente influenzate da tradizioni orientali, con credenze sulla reincarnazione e la memoria transgenerazionale. Questo sincretismo è emblematico delle tendenze *New Age* (Campbell, 2007; Melton, 1992) e delle spiritualità eclettiche che caratterizzano molti movimenti spirituali contemporanei in Occidente. Dal punto di vista dell'antropologia della coscienza, questa esperienza solleva questioni fondamentali sulla natura della percezione del tempo e del sé. La convinzione di aver avuto accesso a una *vita passata* suggerisce una concezione non lineare del tempo e un'espansione dell'identità personale oltre i confini della vita presente. L'uso del termine *credo* nella testimonianza indica un certo grado di riflessività e incertezza interpretativa, che è interessante dal punto di vista etnografico. Suggerisce una negoziazione attiva tra l'esperienza vissuta e i quadri interpretativi disponibili, rivelando la tensione tra l'immediatezza dell'esperienza soggettiva e i processi di razionalizzazione e contestualizzazione culturale. Dal punto di vista della costruzione sociale della realtà, questa esperienza evidenzia come le pratiche meditative possano fungere da *tecnologie di produzione di verità*, creando esperienze che vengono poi interpretate attraverso specifici filtri culturali e personali. Infine, come emerge anche da altre testimonianze, pare che le pratiche meditative possano indurre stati alterati di coscienza con qualità fenomenologiche simili a quelle dell'esperienza psichedelica, in linea con le ricerche comparative condotte da Roland Griffiths e collaboratori, suggerendo una concezione *tecno-eclettica* delle pratiche di alterazione della coscienza. È interessante notare come alcune risposte menzionino esperienze di stati alterati di coscienza in contesti artistici o performativi. Un partecipante scrive:

“Sì. Con Teatro Selvatico (*associazione di teatro e ricerca espressiva in natura, ndr*) ogni laboratorio lo percepisco come un'altra realtà, ogni volta il mio corpo scopre nuovi sensi e nuovi modi di percezione sensibile.” (Donna, 18-25 anni)

Alcune risposte evidenziano anche esperienze di stati alterati di coscienza in contesti naturali o ecologici. Un partecipante afferma:

“Penso che l'immersione e la solitudine nella natura, specie in montagna porti a una specie di distacco dalla quotidianità e presa di coscienza del nostro corpo nello spazio circostante dove il centro siamo noi e questo mi fa stare bene e rilassato.” (Uomo, 60 o più anni)

Gli individui si avvicinano a queste esperienze con intenti che vanno oltre il mero trattamento di condizioni patologiche, abbracciando obiettivi di crescita personale, esplorazione interiore e potenziamento, ma dove sfumano i contorni dell'autodeterminazione?

1.8 Fuori dal coro, altre risposte

Ad ogni modo, poco meno della metà dei partecipanti al questionario ha dichiarato di non aver mai fatto uso di sostanze psichedeliche. Questo rappresenta una quantità significativa del campione, suggerendo che, nonostante il *focus* del questionario, ha attirato l'interesse anche di molti non utilizzatori. La maggior parte dei non utilizzatori ha indicato i *media* e gli amici come principali fonti di informazione sulle sostanze psichedeliche. Solo pochi hanno menzionato l'educazione formale o la letteratura scientifica, il che suggerisce che la conoscenza pubblica sulle sostanze psichedeliche è ancora largamente mediata da canali informali e potenzialmente non scientifici (Johnson, M. W., et al. 2019). Da un lato ciò contribuisce alla perpetuazione di miti e misconcezioni, dall'altro alla diffusione di narrative culturali alternative rispetto al discorso ufficiale. Le percezioni sugli utilizzatori di psichedelici variano considerevolmente tra i non utilizzatori. Alcuni esprimono curiosità o ammirazione, altri preoccupazione o indifferenza. Questa diversità di opinioni riflette la natura controversa e complessa delle sostanze psichedeliche alla luce della persona esperienza e sensibilità. L'assenza di un consenso chiaro può contemporaneamente delineare un momento di transizione culturale forte. Dove molti non utilizzatori hanno espresso interesse o curiosità verso l'uso di psichedelici, si citano varie ragioni per non averli provati. Le preoccupazioni più comuni includono: paura di perdere il controllo, preoccupazioni per la salute mentale e mancanza di un contesto sicuro o appropriato. Queste risposte rivelano una tensione tra curiosità e cautela, che essendo contro le attuali evidenze scientifiche (Krebs & Johansen, 2013) potrebbe riflettere più ampie ansie culturali riguardo all'alterazione della coscienza e al controllo di sé, ad esempio:

“Mi interessano le varie esplorazioni dello stato di coscienza, vorrei provare la dmt ma non è semplice da trovare e non mi fido molto.” (Donna, 18-25 anni)

“Non ho ancora provato perché non trovo ancora persone con cui mi sento abbastanza a mio agio per farlo.” (Donna, 18-25 anni)

“Ho pensato agli acidi ed alla ayahuasca, so che sono in grado di far emergere le parti di noi più lontane, ma non essendo psichicamente e psicologicamente stabile del tutto al momento, non assumerò queste sostanze per non avere dei seri problemi.” (Donna, 18-25 anni)

La menzione frequente del *contesto appropriato* suggerisce una consapevolezza dell'importanza del *set* e *setting* (Hartogsohn, 2018), un concetto chiave nella cultura psichedelica, anche inconscia. Sebbene non direttamente interrogati su questo, alcuni commenti suggeriscono un atteggiamento generalmente favorevole verso la ricerca scientifica sugli psichedelici che *attirano* e *affascinano* e un interesse per potenziali applicazioni terapeutiche, il che, nuovamente, potrebbe indicare un cambiamento culturale più ampio verso una visione più ampia delle sostanze psichedeliche, in linea con il recente *rinascimento psichedelico* nella ricerca scientifica. Diversi degli intervistati in questa sezione hanno riportato esperienze di stati alterati di coscienza attraverso metodi non farmacologici, come: meditazione, yoga ed esperienze in natura. Nonostante siano soggetti che non hanno mai provato sostanze psichedeliche per ragioni molto diverse, questo fattore indica un interesse diffuso per stati di coscienza non ordinari o comunque per una ricerca spirituale in generale. Quasi tutti riconoscono la possibilità di accedere a esperienze *psichedeliche* attraverso mezzi non farmacologici, sfumando il confine tra esperienze indotte da sostanze e quelle raggiunte attraverso altre pratiche.

“non essendo abituata mi hanno spaventato come esperienze perché mi hanno fatto entrare in uno stato molto più “intimo”, che appunto non mi fa stare tranquilla.” (Donna, 18-25 anni)

“Ho sperimentato dei sogni lucidi che per come si sono presentati potrei considerare spirituali, apparizioni di persone sconosciute ma vicine, sensazioni fisiche molto forti e reali, delle sorte di viaggi astrali.” (Donna, 18-25 anni)

“Una volta durante pratica yoga ho avuto la forte sensazione di avere una colonna di energia sopra la testa, che fluiva da un punto ben preciso al centro della fronte e che andava verso l'alto. È stata un'esperienza molto intensa.” (Uomo, 26-35 anni)

“Non ho ricordo di esperienze mistiche in solitaria. Mi è successo più volte però di commuovermi molto intensamente, durante meditazioni con una o più persone, come se l'essere in più persone amplificasse le percezioni.” (Uomo, 26-35 anni)

“Pratico meditazione quotidianamente. La trovo una pratica attiva per andare a "conoscere" la coscienza. Le mie esperienze sono molto eterogenee, dipendono principalmente da quanto riesco a "tenere a bada" la mente. Nelle migliori esperienze, ho l'impressione di sciogliere letteralmente il corpo, perdendone la sensibilità.” (Uomo, 26-35 anni)

Emerge dunque un'interessante dicotomia: da un lato, una cautela pronunciata verso l'uso di sostanze, dall'altro, un'apertura verso esperienze trascendentali raggiunte attraverso metodi non farmacologici. Questa apparente contraddizione potrebbe essere interpretata come un riflesso delle

tensioni culturali contemporanee tra il desiderio di esplorare stati di coscienza non ordinari e l'aderenza a norme sociali e legali stabilite. Questo quadro complesso sfida le dicotomie semplicistiche tra *uso* e *non uso* di sostanze psichedeliche, suggerendo invece un continuum di pratiche e atteggiamenti verso l'alterazione della coscienza.

1.9 Altre osservazioni

Le risposte al questionario offrono uno spaccato vivido e complesso della scena psichedelica, in particolare tra diversi giovani. Appare l'immagine di una generazione che si avvicina (o riavvicina) a queste sostanze con un *mix* di curiosità, ricerca spirituale e desiderio di cambiamento sociale. Allo stesso tempo, le risposte evidenziano la necessità di un metodo più strutturato e consapevole all'uso di psichedelici, che tenga conto dei potenziali rischi e delle sfide di integrazione. C'è sicuramente una discrepanza inaspettata tra l'uso riferito e le conoscenze farmacologiche. Molti partecipanti che riportavano un uso regolare di psichedelici mostravano una comprensione sorprendentemente limitata dei meccanismi d'azione e dei potenziali rischi di queste sostanze o, al contrario, un'incredibile specializzazione. Questo espone diverse criticità sulla natura della *farmaco-politica dal basso* e suggerisce la necessità di maggiore educazione anche all'interno della comunità psichedelica.